

Practice Abstract

Beyond yield: paths to a holistic farm strategy

Authors:

OYUP FiBL-CH farmers group
Maïke Krauss

Contact:

maïke.krauss@fibl.org

Keywords:

Resilience; holistic farm view

www.organicyieldsup.com

Farm Check: Where are we today?

Where are you making money, and where is it going? What is the farm's financial position?

What are your personal goals and those of your family? Is the workload manageable for everyone?

What is going well on the farm? Where are the problems?

The goal in sight: Where do we want to go?

How does your farm look like in 5-10 years' time?

How do achievable goals in that direction look like? For example: "Reduce the workload in the barn by 10% by the end of next year"

Which goals have a high priority?

Paths to go: What options do we have?

What could you do to reach your goals? Set up a new business to spread the risk? Improve work processes to save time?

Cooperate with neighbours to make better use of machinery?

What are the pros and cons of each option? What does it cost?

How much work does it involve?

The decision: Which path do we take?

Make a clear decision in favour of one or a combination of the options you have assessed. Write down who is doing what and by when. Check regularly whether you are still on track and adjust the plan if the circumstances change.

Praxis-Abstract

Wege zu einer ganzheitlichen Betriebsstrategie

Autoren:

OYUP FiBL-CH-Landwirtegruppe
Maïke Krauss

Kontakt:

maïke.krauss@fibl.org

Stichworte:

Resilienz; ganzheitliche
Betrachtung des Betriebs

www.organicyieldsup.com

Der Farm-Check: Wo stehen wir heute?

Wo verdienen Sie Geld und wohin fließt es? Wie ist die finanzielle Lage des Betriebs (Stabilität, Liquidität)?
Was sind Ihre persönlichen Ziele und die Ihrer Familie? Ist die Arbeitsbelastung für alle zu bewältigen?
Was läuft auf dem Betrieb gut? Wo liegen die Probleme?

Das Ziel im Blick behalten: Wohin wollen wir?

Wie sieht Ihr Betrieb in 5–10 Jahren idealerweise aus?
Wie sehen erreichbare Ziele in diese Richtung aus? Zum Beispiel: „Die Arbeitsbelastung im Stall bis Ende nächsten Jahres um 10 % reduzieren“
Welche Ziele haben hohe Priorität?

Wege zum Ziel: Welche Optionen haben wir?

Was könnten Sie tun, um Ihre Ziele zu erreichen? Einen neuen Geschäftsbereich aufbauen, um das Risiko zu verteilen?
Arbeitsprozesse verbessern, um Zeit zu sparen? Mit Nachbarn zusammenarbeiten, um Maschinen besser zu nutzen?
Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen? Was kostet es? Wie viel Arbeit ist damit verbunden?

Die Entscheidung: Welchen Weg schlagen wir ein?

Treffen Sie eine klare Entscheidung zugunsten einer oder einer Kombination der von Ihnen bewerteten Optionen. Halten Sie schriftlich fest, wer was bis wann erledigt. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Sie noch auf Kurs sind, und passen Sie den Plan an, wenn sich die Umstände ändern.